

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДОНЕЦЬКА АКАДЕМІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

за сприянням
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

ПРОГРАМА

3 ої міжвузівської науково-технічної конференції
викладачів, молодих вчених та студентів

(29-30 листопада 2011 р.)

м. Донецьк

ПРОГРАМА

3-ої міжвузівської науково-технічної конференції
викладачів, молодих вчених та студентів
**«Енерго- та ресурсозберігаючі технології при експлуатації
машин та устаткування»**

29-30 листопада 2011 р., м. Донецьк

29.11.2011

9:00 – 10:00 Реєстрація учасників конференції
(фойє корп. 1 ДонІЗТ, вул. Горна, 6)
10:00 – 11:30 Пленарне засідання
(актова зала студентського гуртожитку ДонІЗТ,
вул. Горна, 8,)
12:00 – 15:00 Робота за секціями
(І корп. ДонІЗТ, вул. Горна, 6)

30.11.2011

9:00 – 15:00 Робота за секціями
(І корп. ДонІЗТ, вул. Горна, 6)

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(проводиться в актовій залі ДонІЗТ)

Голова: д.т.н., проф. Чепцов М.М.
Співголови: д.т.н., проф. Паламарчук М.М.,
д.т.н., проф. Бабанін О.Б.
Вчений секретар: к.т.н., доц. Гушчін А.М.

1. **Юрманова Е.А.** Электрические кооперативы и возобновляемые источники энергии: зарубежный опыт для Украины.
2. **Баранников А.А.** Расчет массогабаритных характеристик системы хранения водорода для активизации процессов сгорания топлива в тепловозных дизелях.
3. **Конохов Н.Н., Гушчин А.М., Цыхмистро С.И.** Научно-исследовательская работа в области энергоэффективности ЦНИЛ „ЭРСТЭМ-ТЭК”.

Секція А «Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології»

(секція працює в ауд. 1.506, 1 корпусу ДонІЗТ)

Голова: д.т.н., проф. Паламарчук М.М.

Вчений секретар: к.т.н., доц. Прилепський Ю.В.

1-ше засідання 29 листопада

1. **Кольцов С.В., Козлов В.С.** Роль енергозбереження у вдосконаленні транспортного потенціалу.
2. **Лукьянов А.В., Постников В.А., Остапенко В.В.** Экспериментальная установка для изучения особенностей эксплуатации теплового аккумулятора на основе фазовых переходов в материалах.
3. **Грицук І.В., Постніков В.А.** Теплове акумулювання на основі фазових переходів в матеріалах для використання на залізничному транспорті.
4. **Могіла В.И., Склифус Я.К.** Энергосберегающая система охлаждения дизеля тепловоза с использованием фазовых переходов теплоносителя.
5. **Грицук І.В.** Наукові проблеми вибору теплоакуючих матеріалів для утилізації теплоти відпрацьованих газів двигунів стаціонарного і транспортного призначення в багатосекційних теплових акумуляторах.
6. **Адров Д.С.** Тепловий акумулятор фазового переходу, як засіб перепускової підготовки ДВЗ.
7. **Грицук И.В., Прилепский Ю.В., Рыбалко И.Ф., Картавая С.О.** Измерение температурных полей и управление тепловыми потоками для тепловых накопителей тепловозов.
8. **Грицук І.В., Прилепський Ю.В., Тарасенко Ю.В.** Підвищення економії паливо-енергетичних ресурсів на тягу поїздів шляхом використання автономної системи прогріву тепловозу.
9. **Грицук І.В., Прилепський Ю.В., Адров Д.С., Строков М.М.** Використання сучасних енергозберігаючих і екологічно чистих виробничих технологій при розробці системи прогріву тепловозного дизеля на основі багатосекційного теплового акумулятору.
10. **Гуцин В.М.** Разработка новых высокоэффективных энергосберегающих способов пневматического транспортирования сыпучих материалов.
11. **Грицук І.В., Вуль Ф.І., Дорошко В.І., Багін І.В.** До питання створення модульного багатодизельного тепловозу в умовах підприємств залізничного транспорту.
12. **Юрченко В.В., Плугин А.А.** Ресурсосбережение в производстве материалов из отходов переработки древесины на органических связующих.

13. **Деньгин А.П., Паламарчук Н.В.** Энергетическая эффективность различных способов регулирования режимов работы центробежных насосов.
14. **Деньгин А.П., Паламарчук Н.В.** Энергосбережение при эксплуатации центробежных насосов высокого давления.

2-ге засідання 30 листопада

15. **Шевченко В.В.** Пути преодоления возможного энергокризиса в энергосистеме Украины.
16. **Гуцин В.М., Дорошко В.И., Бондарь А.А.** Пути утилизации энергии, вырабатываемой тепловозом при его реостатных испытаниях.
17. **Володарець М.В.** Зменшення енергетичних витрат на маневрових локомотивах шляхом впровадження системи рекуперації енергії.
18. **Горобченко А.Н., Кривошея Ю.В., Гуцин А.М., Дорошко В.І., Матвиенко С.А., Сацюк А.В.** Математическая модель управления мотор-вентиляторами обдува тяговых двигателей электровозов.
19. **Деньгин А.П., Паламарчук Н.В.** Работа насосов с подпором – один из резервов экономии электроэнергии.
20. **Прилепский Ю.В., Черняк Ю.В., Грицук И.В., Николаев В.О.** Повышение эффективности эксплуатации локомотивов за счет снижения энергетических потерь.
21. **Адров Д.С., Грицук І.В., Дорошко В.І.** Обгрунтування режимів роботи елементів прогріву водяної системи тепловозу працюючої на основі технології теплового акумулювання.
22. **П'ятницько О.І., Вербовський В.С., Грицук І.В., Адров Д.С.** Особливості моделювання й дослідження процесів знімання й віддачі теплоти в конструкції системи утилізації теплової енергії теплообмінника теплового акумулятору фазового переходу.
23. **Александров В.Д., Постников В.А., Щebetовская Н.В., Соболев О.В., Соболев А.Ю., Горбань С.В.** Аккумуляирование тепловой энергии на основе фазовых превращений в материалах.
24. **Краснокутська З.І.** Підвищення показників економичності й екологічної безпеки ДВЗ шляхом регулювання їх теплового стану.
25. **Гаврильченко О.А.** Анализ основных направлений энергосбережения в машиностроении и металлургии.
26. **Серета В.Г., Кравець Е.И.** Энергосбережение при производстве загусток роликов ленточных конвейеров.
27. **Цурак С.М.** Вопросы энергосбережения в распределительных сетях 0,4 кВ с учетом влияния температуры.
28. **Гуцин О.В.** Разработка энергосберегающей пневмотранспортной установки с порционным режимом движения аэросмеси.

29. **Бережная Е.В.** Ресурсо- и энергосберегающая технология восстановления изношенных деталей дорожно-строительной техники.
30. **Александрова К.А., Грицук Ю.В.** Энергоэффективность наружного утепления стен.
31. **Брызгатый О.Э. Брызгатая Е.О.** Применение кирпичного боя в качестве заполнителя для производства бетона.

Секція Б «Удосконалення технологічних режимів та надійність машин та устаткування»

(секція працює в ауд. 1.505, 1 корпусу ДонІЗТ)

Голова: д.т.н., проф. Бабанін О.Б.,
Вчений секретар: к.т.н., доц. Кривошея Ю.В.

1-ше засідання 29 листопада

1. **Коваленко Д.М.** Підвищення надійності моторно – вісєвих підшипників маневрових локомотивів.
2. **Матвієнко С.А., Сакно О.П., Лукічов О.В.** Розробка ресурсозберігаючої фінішної зміцнюючої вібраційно-резонансної обробки деталей.
3. **Гатченко В.А., Кривошея Ю.В.** Снижение расхода топлива маневровыми тепловозами, работающими по системе двух единиц.
4. **Володарець М.В.** Дослідження режимів роботи маневрових локомотивів.
5. **Коваленко О.С.** Моделювання стаціонарної обкатки силового обладнання вантажопідійомних кранів на залізничному ходу.
6. **Сольона О.Я. Колесник Л.І.** Методи випробовування та введення в експлуатацію електропроводок пасажирських вагонів.
7. **Савенков Н.В.** Исследование и оптимизация режимов работы двигателя и бесступенчатой трансмиссии транспортного средства
8. **Рябко К.А.** Математичне моделювання процесів що протікають в акумуляторних батареях тепловозів під час пуску.
9. **Солоний С.В., Бенніс Ю.А., Колеснік Л.І.** Математичне моделювання пожежонебезпечних ситуацій у системах електропостачання залізничного транспорту.
10. **Жемчугов Н.И.** Функциональный анализ токов в электрических цепях устройств железнодорожной автоматики.
11. **Бурих А.М., Шилін І.В.** Врахування регіональних умов експлуатації водопропускних труб під автомобільними дорогами на стадії їх проектування.

12. **Мои́ла В.И., Кара С.В.** Использование энергии электродинамического торможения тепловоза для получения водорода с целью улучшения рабочего процесса дизеля.
13. **Аулін Д.О.** Удосконалення технології експлуатаційних випробувань хімотологічних заходів підвищення ефективності тепловозів.
14. **Сметанин С.О.** Вдосконалення методів і технологій технічного сервісу тепловозів.
15. **Горбунов Н.И., Ковтанец М.В., Кравченко Е.А., Ноженко В.С., Гаркушин Е.А.** Повышение сцепления взаимодействующих поверхностей колеса и рельса путем их комбинированной очистки.
16. **Голубенко А.Л., Костюкович А.И., Цигановский И.А.** Исследование фрикционного контакта „колесо-рельс» с учетом теплофизических свойств материалов и истории напряжения.
17. **Горбунов М.І., Горбунов М.М., Кравченко К.О., Просвірова О.В., Корж В.А.** Підвищення енергоефективності використання дискових гальм.

2-ге засідання 30 листопада

18. **Боднарь Б.Е., Очкасов А.Б.** Совершенствование системы технического содержания локомотивов с использованием результатов диагностирования.
19. **Боднарь Б.Е., Очкасов О.Б., Децюра О.Я., Черняев Д.В.** Підвищення надійності тепловозних дизелів.
20. **Комов А.П., Пащенко Т.В.** Стратегия технической эксплуатации в системе автомобильного транспорта.
21. **Савенков В.Н.** Определение коэффициента трения качения колеса по рельсу.
22. **Мошенцев Ю.Л., Минчев Д.С., Назорный А.В.** Цифровая экстраполяция характеристик центробежных компрессоров для моделирования рабочего цикла комбинированных двигателей внутреннего сгорания.
23. **Очкасов О.Б., Коренюк Р.О., Чернишов С.М.** Удосконалення стендових випробувань тягових електродвигунів.
24. **Голдобин В.А.** Определение объемной деформации зубчатых колес методом конечных элементов.
25. **Кузин Н.О., Мещерякова Т.Н. Кузин О.А.** Использование математического моделирования при управлении долговечностью узлов трения железнодорожных транспортных систем.
26. **Рибалко Р.І., Пушкова О.П.** Енергоефективне обладнання з виготовлення матеріалів для будівництва, реконструкції та експлуатації конструкцій і споруд залізничного транспорту.
27. **Фомін О.В., Фомін В.В.** Удосконалення вузлових елементів рами та кузова залізничних напіввагонів.

28. **Баранников А.А.** Расчет энергий изнашивания и восстановления поверхности трения.
29. **Ловейкін В.С., Рибалко В.М., Мельниченко В.В.** Дослідження коливань вантажу на гнучкому підвісі при роботі механізмів повороту стрілового крана.
30. **Ловейкін В.С., Бортун В.А.** Уточнена математична модель динаміки руху вертикальних стрічкових ківшових елеваторів.
31. **Довганюк С.С., Кузін М.О.** Підвищення параметрів надійності трибологічної складової гальмівних систем рухомого складу.
32. **Трусов А.В.** Разработка математической модели гидропривода механизма передвижения мостового крана.
33. **Комов Е.А.** Организация надежной работы малых предприятий инженерно-технической службы.
34. **Ловейкін В.С., Тисленко О.Б.** Експериментальні дослідження вібраційного впливу на тонкостінні циліндричні оболонки.
35. **Нижник А.В., Сурженко А.Н., Царенко С.Н., Карпунов А.Н.** Оптимизация параметров холодновысадочных матриц.
36. **Егоров А.Б., Сотников А.М., Рыбалко И.Ф.** Воздействие мощного электромагнитного излучения на радиоэлектронные средства.
37. **Чудніцов Д.С., Шилін І.В.** Удосконалення складу органо-мінеральних сумішей за рахунок їх мікроармування.

Секція В «Логістичні технології та менеджмент на транспорті»

(секція працює в ауд. 1.502, 1 корпусу ДонІЗТ)

Голова: д.т.н., проф. Шамота В.П.,
Вчений секретар: к.т.н., доц. Гущин А.М.

1-ше засідання 29 листопада

1. **Горобченко О.М.** Корегування функцій машиніста локомотива за допомогою систем підтримки прийняття рішень.
2. **Попов Д.В., Маслов О.В.** Логістичні принципи розвитку системи міського пасажирського транспорту.
3. **Крашенинін О.С., Матвієнко С.А.** Дослідження стійкості оптимального розподілу графікових часів ходу за перегонами.
4. **Лаврухін О.В., Доценко Ю.В.** Удосконалення системи оперативного планування при вирішенні задачі поїздоутворення.
5. **Кравченко О.П., Сакно О.П., Лукічов О.В.** Система управління технічним станом пневматичних шин вантажних автомобілів.

6. **Крашенинін А.С., Зезюлин К.А.** Микропроцессорное управление и диагностика систем на ТРС.
7. **Стрілець А.І., Стрілець В.І., Курицька К.С.** Стратегічні напрямки підвищення технічного рівня основних фондів локомотивного господарства Донецької залізниці та проблеми оновлення і ефективного розвитку.
8. **Матвієнко С.А., Євдокімов Є.І., Цариненко В.К., Гніпа Д.О., Борисович І.С.** Перспективи застосування комплексних інтелектуальних діагностичних систем на сучасному тяговому рухомому складі.

2-ге засідання 30 листопада

9. **Степаненко Ю.Г.** Метод формування ансамблів складних сигналів шляхом перестановки часових інтервалів.
10. **Шурко Г.К., Шурко І.Л.** Математична модель діагностики енергоефективності інженерно-технічних систем.
11. **Ловейкін В.С., Ромасевич Ю.О.** Реалізація оптимальних керувань вантажопідйомними машинами.
12. **Ловейкін В.С., Костина О.Ю.** Оптимізація режиму пуску скребкового конвеєра.
13. **Антоненко Д.С.** К анализу методов определения оптимального количества автомобилей такси.
14. **Ловейкін В.С., Яворська А.В.** Оптимізація режимів руху гвинтового конвеєру.
15. **Буданов П.Ф., Чернюк А.М.** Підвищення надійності роботи систем автоматичного управління підйомнотранспортними машинами на рухомому складі залізничного транспорту.
16. **Лоза С.П.** Оптимізація розподілу інвестиційних ресурсів на залізницях України.
17. **Владимиров Э.А.** Реализация энерго- и ресурсосберегающих технологий путем использования структурного анализа плоских механизмов.
18. **Зова В.А.** Забезпечення формування та збереження трудового потенціалу підприємств залізничного комплексу регіону.
19. **Реброва А.Ю.** Розробка заходів підвищення ефективності транзитних перевезень.
20. **Решетнікова Т.П.** Вплив трансформаційних процесів на конкурентоспроможність українських підприємств.
21. **Сергиенко Ю.В.** Влияние температуры предварительного подогрева на микротвердость шва и зоны термического влияния при сварке высокоуглеродистых рельсовых сталей.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДОНЕЦЬКА АКАДЕМІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

за сприянням
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ

МАТЕРІАЛИ

**3-ої міжвузівської науково-технічної конференції
викладачів, молодих вчених та студентів**

(29–30 листопада 2011 р.)

м. Донецьк – 2011 р.

УДК 629.4

Енерго- і ресурсозберігаючі технології при експлуатації машин та устаткування. Матеріали 3-ї міжвузівської науково-технічної конференції викладачів, молодих вчених та студентів: 29–30 листопада 2011 р., Донецьк: ДонІЗТ, 2011. –178 арк.

Опубліковані матеріали присвячені проблемам енерго- і ресурсозберігаючих технологій при ремонті та експлуатації машин і устаткування, зокрема на залізничного транспорту.

СКЛАД ПРОГРАМНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Тартаковський Е.Д. д.т.н., проф., зав. каф. «ЕРРС» УкрДАЗТ
Шамота В.П. д.т.н., проф., зав. каф. «ТПМ» ДонІЗТ
Макогон Б.П. к.ф.-м. н., доц., проректор з наук. роботи ДААТ
Тимохін Ю.В. к.т.н., доц., перший проректор з навч. роботи ДонІЗТ
Горобченко О.М. к.т.н., доц., декан фак. «УЗТ» ДонІЗТ
Чеклов В.Ф. к.т.н., доц., зав. каф. «ОПУЗТ» ДонІЗТ
Кривошея Ю.В. к.т.н., доцент, каф «РСЗ» ДонІЗТ
Алдошина В.Є. президент фонду енергозбереження ім. В. Вернадського
Чекунова Ю.Є. нач. упр. з питань ефективного використання енергоносіїв, Донецька ОДА
Шумська О.О. проректор з навч.-пед. роботи ДонІЗТ

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова: Поддубняк В.Й., к.т.н., проф., ректор ДонІЗТ
Співголови: Чепцов М.М., д.т.н., проф., проректор з наук. роб. ДонІЗТ; **Паламарчук М.В.**, д.т.н., проф., зав. каф. «РСЗ» ДонІЗТ
Вчений секретар конференції: Гуцїн А.М., к.т.н. доц. ДонІЗТ
Секретарі: Матвієнко С.А. ас.; **Потапенко Т.П.**, інж ДонІЗТ

Всі надані матеріали друкуються мовою оригінала у редакції авторів.

© Донецький інститут залізничного транспорту, 2011.

СЕКЦІЯ А. ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ЭНЕРГОКРИЗИСА В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ УКРАИНЫ

Шевченко В.В. (УИПА)

Мировые проблемы развития и обеспечение надежной эксплуатации оборудования в электроэнергетике едины: поиск новых, современных способов, источников, технологий получения, передачи и распределения электроэнергии с непрерывным увеличением ее выработки. Но настоящее время характерно еще тем, что увеличение производства электроэнергии - это не только наращивание установленных генерирующих мощностей, а непрерывное обеспечение постоянного, надежного и эффективного энергообеспечения с учетом требований энергосбережения, обеспечивающего энергетическую независимость страны, экологическую устойчивость территории и социальную стабильность государства. Сегодня эти задачи решают по-разному: увеличивают установленные мощности, снижают потери в уже работающих установках и системах, ищут новые, нетрадиционные источники. Необходимо обеспечивать снижение удельного веса используемой энергии в себестоимости выпускаемой промышленной продукции, т.е. снижать суммарные затраты. Необходимо проводить мероприятия по энергоснабжению и улучшению использования энергоустановок, как составной части основных производственных фондов предприятия. Проведение мероприятий по экономии энергии требуют существенно меньших затрат по сравнению с созданием дополнительных источников энергоресурсов, что и определяет экономическую эффективность энергосбережения. При рассмотрении вариантов строительства электростанций (ЭС), а тем более направлений создания программы их строительства. Необходимо рассматривать не отдельные варианты, которые могут предлагать проектные организации, а широкий перечень

вопросов с учетом возможностей и интересов отечественных и региональных производителей оборудования.

В вопросах энергосбережения важным вопросом является решение проблемы компенсации реактивной мощности в энергосистеме Украины, что требует принятие ряда решений на правительственном уровне, в частности:

- введение запрета на демонтаж основного и вспомогательного генераторного оборудования, устаревших энергоблоков мощностью до 160 МВт включительно, с целью его использования в качестве синхронных компенсаторов;

- определение механизма стимулирования электрических станций за поддержание уровня напряжения и регулирования реактивной энергии в энергосистеме;

- проведение комплексного, научно - обоснованного рассмотрения вопросов компенсации реактивной энергии в действующих энергосистемах с привлечением специалистов ведущих организаций Украины и использования опыта зарубежных энергетических компаний.

Необходимо продолжать поиск новых источников энергии, рассматривая те, которые еще недавно считались нерентабельными, новых типов электрических машин, расширять диапазон установленных мощностей турбогенераторов при реконструкции и строительстве новых ЭС. Задачами настоящего этапа является вопрос внедрения современной программы диагностики, реабилитации и реконструкции состояния действующего электрооборудования с целью продления его срока службы на основании проведения исследований его состояния в соответствии с требованиями мировых стандартов, т.е. создание программы оценки состояния электрооборудования, которое уже выработало или находится на грани полной выработки своего производственного ресурса.

ЗМІСТ
Пленарне засідання

Юрманова Е.А. Электрические кооперативы и возобновляемые источники энергии: зарубежный опыт для Украины.....	4
Баранников А.А. Расчет массогабаритных характеристик системы хранения водорода для активизации процессов сгорания топлива в тепловозных дизелях.....	5
Конохов Н.Н., Гуцин А.М., Цыхмистро С.И. Научно-исследовательская работа в области энергоэффективности ЦНИЛ „ЭРСТЭМ-ТЭК”.....	6
Секція А. Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі технології	
Шевченко В.В. Пути преодоления возможного энергокризиса в энергосистеме Украины.....	9
Кольцов С.В., Козлов В.С. Роль энергобережения у вдосконаленні транспортного потенціалу.....	11
Гатченко В.А., Кривошея Ю.В. Снижение расхода топлива маневровыми тепловозами, работающими по системе двух единиц.....	13
Могила В.И., Кара С.В. Использование энергии электродинамического торможения тепловоза для получения водорода с целью улучшения рабочего процесса дизеля.....	15
Гуцин В.М., Дорошко В.И., Бондарь А.А. Пути утилизации энергии, вырабатываемой тепловозом при его реостатных испытаниях.....	16
Грицук І.В., Вуль Ф.І., Дорошко В.І., Багін І.В. До питання створення модульного багатодизельного тепловозу в умовах підприємств залізничного транспорту.....	17
Володарець М.В. Зменшення енергетичних витрат на маневрових локомотивах шляхом впровадження системи рескуперації енергії.....	19
Горобченко А.Н., Кривошея Ю.В., Гуцин А.М., Дорошко В.І., Матвиенко С.А., Сацюк А.В. Математическая модель управления мотор-вентиляторами обдува тяговых двигателей электровозов.....	20

Деньгин А.П., Паламарчук Н.В. Энергетическая эффективность различных способов регулирования режимов работы центробежных насосов.....	21
Деньгин А.П., Паламарчук Н.В. Энергосбережение при эксплуатации центробежных насосов высокого давления.....	23
Деньгин А.П., Паламарчук Н.В. Работа насосов с подпором – один из резервов экономии электроэнергии.....	25
Прилепский Ю.В., Черняк Ю.В., Грицук И.В., Николаев В.О. Повышение эффективности эксплуатации локомотивов за счет снижения энергетических потерь.....	27
Грицук И.В., Прилепский Ю.В., Рыбалко И.Ф., Картавая С.О. Измерение температурных полей и управление тепловыми потоками для тепловых накопителей тепловозов.....	28
Адров Д.С., Грицук І.В., Дорошко В.І. Обгрунтування режимів роботи елементів прогріву водяної системи тепловозу працюючої на основі технології теплового акумулявання.....	30
П'ятничко О.І., Вербовський В.С., Грицук І.В., Адров Д.С. Особливості моделювання й дослідження процесів знімання й віддачі теплоти в конструкції системи утилізації теплової енергії теплообмінника теплового акумулятора фазового переходу.....	32
Грицук І.В., Постніков В.А. Теплове акумулявання на основі фазових переходів в матеріалах для використання на залізничному транспорті.....	34
Адров Д.С. Тепловий акумулятор фазового переходу, як засіб перепускової підготовки ДВЗ.....	36
Грицук І.В., Прилепський Ю.В., Адров Д.С., Строков М.М. Використання сучасних енергозберігаючих і екологічно чистих виробничих технологій при розробці системи прогріву тепловозного дизеля на основі багатосекційного теплового акумулятору.....	37
Могила В.И., Скифус Я.К. Энергосберегающая система охлаждения дизеля тепловоза с использованием фазовых переходов теплоносителя.....	39
Грицук І.В. Наукові проблеми вибору теплоакуючих матеріалів для утилізації теплоти відпрацьованих газів двигунів стаціонарного і транспортного призначення в багатосекційних теплових акумуляторах.....	41

СНУ, ВНУ	Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля	м. Луганськ, Україна
УІПА	Українська інженерно педагогічна академія	м. Харків, Україна
УкрДАЗТ	Українська державна академія залізничного транспорту	м. Харків, Україна
ХНАДУ	Харківський національний автомобільно-дорожній університет	м. Харків, Україна
ХУПС	Харківський університет повітряних сил	м. Харків, Україна

АЛФАВІТНИЙ ВКАЗІВНИК АВТОРІВ

А

Адров Д.С. 30, 32, 36, 37
 Александров В.Д. 46
 Александрова К.А. 63
 Антоненко Д.С. 147
 Аулін Д.О. 122

Б

Багін І.В. 17
 Баранников А.А. 5, 95
 Беніс Ю.А. 117
 Бережная Е.В. 61
 Бондарь Е.А. 16
 Боднарь Б.Е. 69, 71
 Бортун В.А. 101
 Борисович І.С. 128
 Брыжатый О.Е. 65
 Брыжатая Е.О. 65
 Буданов П.Ф. 153
 Бурих А.М. 112

В

Вербовський В.С. 32
 Володарець М.В. 19, 82
 Владимиров Е.А. 156
 Вуль Ф.І. 17

Г

Гаврильченко О.А. 50
 Гаркушин Е.А. 87
 Гатченко В.А. 13
 Гніпа Д.О. 128
 Голдобин В.А. 89
 Голубенко А.Л. 86
 Горбань С.В. 46
 Горбунов М.І. 87, 97
 Горбунов М.М. 97
 Горобченко О.М. 20, 124
 Грицук І.В. 17, 27, 28, 30,
 32, 34, 37, 41, 43, 63

Т

Тарасенко Ю.В. 43
 Тисленко О.Б. 111
 Трусов А.В. 104

Ф

Фомін В.В. 94
 Фомін О.В. 94

Ц

Царенко С.М. 114
 Цариненко В.К. 128
 Цурак С.М. 53
 Цыгановский И.А. 86
 Цыхмитсро С.И. 6

Ч

Чернишов С.М. 84
 Черняев Д.В. 71

Черняк Ю.В. 27
 Чернюк А.М. 153
 Чудніцов Д.С. 119

Ш

Шевченко В.В. 9
 Шилін І.В. 112, 119
 Шурко Г.К. 130
 Шурко І.Л. 130

Щ

Щебетовская Н.В. 46

Ю

Юрманова Е.А. 4
 Юрченко В.В. 60

Я

Яворська А.В. 150

МАТЕРІАЛИ

3-ої МІЖВУЗІВСЬКОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
ВИКЛАДАЧІВ, МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ

«ЕНЕРГО- ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН ТА УСТАТКУВАННЯ»

Технічні редактори *Григор'єва Л.В.,
Пасько Л.С.*

Підписано до друку 25.11.2011.

Формат 60×84/16. Папір писальний. Гарн. Times New Roman.

Друк на різнографі

Умов.друк.арк 11,1. Наклад 100прим. Зам. №263 .

Донецький інститут залізничного транспорту

Надруковано в редакційно-видавничому відділі ДонІЗТ
Свідоцтво про внесення до Держ. реєстру від 22.06.2004р.,

Опубликовано:

[Шевченко В.В. Пути преодоления возможного энергокризиса в энергосистеме Украины // Материалы 3-й межвузовской научно-технической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов " Энерго- и ресурсосберегающие технологии при эксплуатации машин и оборудования" (29-30.11.2011). – Донецк: Донецкий институт железнодорожного транспорта, 2011. - С. 9-10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2535900>]

Потребности в электроэнергии постоянно растут. Пути решения этой проблемы – увеличение выработки и энергосбережение.

Ключевые слова: электроэнергетика, энергосбережение, продление сроков эксплуатации.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

<http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38994>

[http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38994/3/Shevchenko_Puti_preod_vozmozhn_2011.pdf)

[Press/38994/3/Shevchenko_Puti_preod_vozmozhn_2011.pdf](http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/38994/3/Shevchenko_Puti_preod_vozmozhn_2011.pdf)

ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ЭНЕРГОКРИЗИСА В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ УКРАИНЫ

Шевченко В.В., к.т.н., доц., Научно-учебный профессионально – педагогический институт УИПА, г. Артемовск, Украина

Мировые проблемы развития и обеспечение надежной эксплуатации оборудования в электроэнергетике едины: поиск новых, современных способов, источников, технологий получения, передачи и распределения электроэнергии с непрерывным увеличением ее выработки. Но настоящее время характерно еще тем, что увеличение производства электроэнергии - это не только наращивание установленных генерирующих мощностей, а непрерывное обеспечение постоянного, надежного и эффективного энергообеспечения с учетом требований энергосбережения, обеспечивающего энергетическую независимость страны, экологическую устойчивость территории и социальную стабильность государства. Сегодня эти задачи решают по-разному: увеличивают установленные мощности, снижают потери в уже работающих установках и системах, ищут новые, нетрадиционные источники. Необходимо обеспечивать снижение удельного веса используемой энергии в себестоимости выпускаемой промышленной продукции, т.е. снижать суммарные затраты. Необходимо проводить мероприятия по энергоснабжению и улучшению использования энергоустановок, как составной части основных производственных фондов предприятия. Проведение мероприятий по экономии энергии требуют существенно меньших затрат по сравнению с созданием дополнительных источников энергоресурсов, что и определяет экономическую эффективность энергосбережения. При рассмотрении вариантов строительства электростанций (ЭС), а тем более направлений создания программы их строительства. Необходимо рассматривать не отдельные варианты, которые могут предлагать проектные организации, а широкий перечень вопросов с учетом возможностей и интересов отечественных и региональных производителей оборудования.

В вопросах энергосбережения важным вопросом является решение проблемы компенсации реактивной мощности в энергосистеме Украины, что требует принятие ряда решений на правительственном уровне, в частности:

- введение запрета на демонтаж основного и вспомогательного генераторного оборудования, устаревших энергоблоков мощностью до 160 МВт включительно, с целью его использования в качестве синхронных компенсаторов;
- определение механизма стимулирования электрических станций за поддержание уровня напряжения и регулирования реактивной энергии в энергосистеме;
- проведение комплексного, научно - обоснованного рассмотрения вопросов компенсации реактивной энергии в действующих энергосистемах с привлечением специалистов ведущих организаций Украины и использования опыта зарубежных энергетических компаний.

Необходимо продолжать поиск новых источников энергии, рассматривая те, которые еще недавно считались нерентабельными, новых типов электрических машин, расширять диапазон установленных мощностей турбогенераторов при реконструкции и строительстве новых ЭС. Задачами настоящего этапа является вопрос внедрения современной программы диагностики, реабилитации и реконструкции состояния действующего электрооборудования с целью продления его срока службы на основании проведения исследований его состояния в соответствии с требованиями мировых стандартов, т.е. создание программы оценки состояния электрооборудования, которое уже выработало или находится на грани полной выработки своего производственного ресурса.